

МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАР

В.А.Олимов

Q.Niyoziy nomidagi TPMI f.-m.f.n v.v professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637946>

Рақамли технологиялар таълимни ривожлантириш ва фаолиятга асосланган ёндашувни амалга ошириш, мактабгача таълим муассасаларининг таълим муҳитини бойитиш вазифаларини ҳал қилишнинг самарали воситасидир. Вертуал ва медио таълим вазифаларини ҳал қилиш жараёнида болаларда мактабгача ва мактаб таълим учун аввалом бор Давлат таълим стандартларини қайта кўриб чиқиб замон талабига мослаштириш керак. Шундагина ўқувчиларда ижодкорлик, ташаббускорлик, қизиқувчанлик, қатъиятлилик, меҳнатсеварлик, масъулият ривожланади.

Рақамли технологияларни мактабгача ва мактаб таълимда фойдаланиш оила билан болалар боғчаси ҳамкорлигини ташкил этишда, шу жумладан масофавий таълимни ташкил этишда, ижтимоий таълим тармоқлари ва жамоаларни яратишда муҳим бўғинга айланади.

Хозирги кунда электрон ва шунга ўхшаш ҳар хил вертуал қурилмалар ҳар бир замонавий мактабгача ёшдаги болалар учун мавжуд. Атрофимиздаги рақамли макон болаларнинг ёшлигидаданок ҳаётининг ажралмас қисмига айланиб қолди. Нафақат ота-оналар, ижтимоий муҳит ва таълим ташкилотлари, балки медиа -ресурслар ҳам боланинг атрофдаги дунё, умуминсоний қадриятлар ва одамлар ўртасидаги муносабатлар ҳақидаги ғояларини шакллантириш манбаига айланади.

Мактабгача ва мактаб таълимидаги болалар учун компьютер воситаларидан фойдаланган ҳолда ҳар хил ва тадқиқот, ўйинлар болалар фаолиятида кундалик, қизиқарли машғулот ва янги билим ва таассуротларга эга бўлишнинг арзон усули ҳисобланади.

Болаларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишлари таълим соҳасидаги асосий меъёрий ҳужжатларда ҳисобга олинади, бу ерда асосий вазифа таълим сифати ва қулайлигини ошириш, шу жумладан замонавий рақамли таълим маконини ташкил этиш орқали амалга оширилади.

Вертуал ва медио -таълим муҳити маданий-маърифий муҳит бўлиб, унда ўзаро таъсирнинг асосий объектлари асосан мультимедиа кўринишидаги электрон таълим ресурслари (ЭТР) (матн, графика, овоз ва тасвир билан интерактив ишлашга имкон берадиган замонавий аппарат ва дастурий воситалар тизими) ҳисобланади. Ахборот жамияти ва илмий-техник тараққиёт талабларига жавоб берадиган замонавий мактабгача ва мактаб таълим муассасаларида аллақачон оммавий ахборот воситалари ва интерактив технологиялар, лойиҳа фаолияти, таълим ва билимларни эгаллашнинг масофавий шакллари, рақамли қурилмалардан фойдаланган ҳолда ўйин технологиялари ва бошқалар қўлланилмоқда.

Шуни қўшимча қилиш керакки, охириги йилларда мактабгача ва мактаб ёшдаги болалар мултимедияни назорасиз ишлатишдан тобора ўсиб бораётган ахборот оқимида дуч келмоқдалар, қидирув кўникмаларини намойиш этиш, олинган маълумотларни мустақил равишда танқидий баҳолаш зарур бўлганда сезиларли қийинчиликларга дуч

келмоқдалар. Шу сабабли, мактабгача ва мактаб ёшдаги болаларга замонавий оммавий ахборот воситалари билан малакали мулоқот қилишни, муҳим, қимматли маълумотларни аниқлаш ва уни талқин қилиш қобилиятини ўргатиш зарурати туғилади. Шу сабабли, мактабгача ва мактаб таълимда боланинг қизиқишлари ва эҳтиёжларини ҳисобга оладиган медиа -таълим муҳитини янада кенгайтириш керак. Болага илмий-техник тараққиётнинг сўнгги ютуқларидан фойдаланган ҳолда ўз ривожланишида олдинга силжиш имконияти берилади, ахборот маданияти асосларини ўзлаштириш ва медиа саводхонлиги асосларини яратиш устувор вазифадир. Таълим жараёнининг барча иштирокчиларининг (мактабгача тарбия маъмурияти, ўқитувчилар, ота-оналар ва мактаб ёшдаги болалар) биргаликдаги медиа, мобил лойиҳаларида эҳтиёткорлик билан раҳбарлик қилиш ва иштирок этиш болани оилавий кадриятлар билан таништириш ва шахснинг маънавий-ахлоқий фазилатларини тарбиялаш, ижодий қобилиятларни ривожлантириш, боланинг ҳақиқий ва потенциал қобилиятини таъминлайди.

Рақамли технологиялар замонавий таълим муҳитини шакллантирмоқда, классик усул ва услубларга янги имкониятлар яратмоқда, ўқитувчиларни янги воситалар билан таъминламоқда. Ахборот технологияларидан фойдаланиш мактабгача ва мактаб таълим муассасаларида ўқув жараёнини сезиларли даражада бойитади, сифат жиҳатидан янгилаш ва унинг самарадорлигини ошириш имконини беради.

Замонавий рақамли технологияларни ўқув жараёнига фаол жорий этиш кўшимча касбий таълим тизимини сифатли қайта қуриш ва ўқитувчи, "келажак"ўқитувчисининг касбий маҳоратини ошириш шарти билан мумкин. Россия Федерациясида мактаб таълимини сифатли янгилаш ва рақамлаштириш қуйидаги мажбурий шартлар бажарилган тақдирда мумкин: 1) орқали рақамли таълим муҳитини яратиш таълимда янги рақамли технологияларни тарқатиш, шу жумладан mobil технологиялардан фойдаланиш орқали;

2) замонавий рақамли таълимни ривожлантириш таркиб, янги ўқув-услубий мажмуалар;

3) юқори сифатли касбий ривожланишни таъминлаш ўқитувчи, янги рақамли ўзлаштириш учун мотивацияни ошириш кўникмалар ва рақамли таълим мазмунидан фойдаланиш узлуксиз ўқитувчиларни ўқитиш тизимини ўзгартириш орқали. Бу нашрда муҳокама қилинадиган асосий йўналишлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арнаутова Е. А. [Особенности взаимоотношений подростков цифрового поколения с родителями](#) // Коллекция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. 2018. Т. 14. № 5. С. 40–45.
2. Г.У. [Солдатова](#) Особенности использования цифровых технологий в семьях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста МГУ имени М.В. Ломоносов. 2019г
3. В.А. Olimov. Umumiy O'rta ta'limda laboratoriya va namoish tajribalarini bajarishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlari. 2023 yil 2 -iyun. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 321-323.